

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Абдурахманова Р.И.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

В процессе работы по сохранению психологического здоровья военнослужащих специалистами используются разнообразные методы, приёмы и технологии психокоррекционной и психопрофилактической направленности, объединённые в рамках современного психотерапевтического подхода — когнитивно-поведенческой терапии. Военная служба объективно сопряжена с воздействием значительных психоэмоциональных и физических нагрузок, обусловленных спецификой воинской деятельности. Изменение привычного ритма жизни, строгая регламентация служебного распорядка, ограниченность личного пространства, высокая степень ответственности за выполнение служебных задач, а также воздействие неблагоприятных природно-географических и социальных факторов предъявляют повышенные требования к уровню психологической и физической готовности военнослужащего.

Работа по сохранению и укреплению психологической устойчивости личности военнослужащего носит комплексный и системный характер. Она реализуется через два взаимосвязанных направления — воздействие на психологический и поведенческий аспекты развития личности, обеспечивающих гармоничное функционирование когнитивной, эмоционально-волевой и мотивационно-поведенческой сфер. Наряду с этим, программа психологического сопровождения военнослужащих охватывает ряд дополнительных направлений военной профессиональной подготовки, включающих когнитивное, эмоционально-регулятивное, социально-коммуникативное и психопрофилактическое развитие. Их интеграция обеспечивает формирование у военнослужащих устойчивых психологических ресурсов, способствующих успешному преодолению стрессовых воздействий и эффективному выполнению профессиональных обязанностей в условиях повышенной сложности и риска.

Когнитивное направление – формирование у военнослужащих навыков критического мышления, способности к адекватной когнитивной переработке стрессогенных факторов, развитие устойчивых когнитивных схем,

обеспечивающих эффективное принятие решений в условиях неопределённости и риска [3, с. 125]

Эмоционально-регулятивное направление – развитие механизмов саморегуляции эмоциональных состояний, повышение толерантности к фрустрации, обучение методам психологической разгрузки и стресс-менеджмента, что способствует предупреждению эмоционального выгорания и поддержанию боеспособности [2, с. 228]

Социально-коммуникативное направление – укрепление межличностных связей в воинском коллективе, развитие навыков конструктивного взаимодействия, формирование доверия и сплочённости, что значительно снижает риск социальной изоляции и повышает уровень групповой устойчивости [1, с. 734]

Проведённый анализ показал, что работа по сохранению психологической устойчивости военнослужащих является сложным, многоплановым и системным процессом, требующим комплексного психолого-педагогического воздействия. Психологическая устойчивость выступает одним из ключевых факторов, определяющих успешность профессиональной деятельности в условиях повышенного стресса, физической и эмоциональной нагрузки, а также социально-психологической напряжённости военной службы.

Сохранение и укрепление психологического здоровья военнослужащих обеспечивается посредством реализации комплекса мероприятий, включающих когнитивное, эмоционально-регулятивное, социально-коммуникативное и психопрофилактическое направления. Каждое из направлений решает специфические задачи, связанные с формированием у военнослужащих устойчивых когнитивных структур, способностей к саморегуляции, эмоциональной стабильности, социально-психологической адаптации и эффективного взаимодействия в воинском коллективе.

Особое значение в данной системе приобретает использование методов когнитивно-поведенческой терапии, направленных на формирование адекватных установок, конструктивных стратегий совладания со стрессом и повышение уровня личностной осознанности. Комплексный подход к сохранению психологической устойчивости способствует развитию у военнослужащих таких качеств, как стрессоустойчивость, самообладание, эмоциональная гибкость, коммуникативная компетентность и чувство коллективной ответственности.

Таким образом, обеспечение психологической устойчивости военнослужащих следует рассматривать не только как условие поддержания их боеспособности, но и как важнейшее направление системы воинской подготовки

и профессионального становления личности. Научно обоснованная организация психологической работы в воинских коллективах позволяет существенно повысить эффективность профессиональной деятельности, минимизировать риски дезадаптации и укрепить морально-психологический потенциал Вооружённых сил в целом.

Список литературы

1. **Fors Brandebo, M. F. ; Börjesson, M. ; Hilmarsson, H.** Longitudinal studies on cohesion in a military context: A systematic review // *Military Psychology*. — 2022. — Vol. 34, No. 6. — P. 732–741. — DOI:
2. Gross J. J. Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology / J. J. Gross // *Journal of Personality and Social Psychology*. — 1998. — Vol. 74. — P. 224–237.
3. **Бек, Дж. С.** Когнитивная терапия : Полное руководство / Дж. С. Бек; пер. с англ. под ред. Е. И. Романовой. — Санкт-Петербург : Питер, 2017. — 456 с.